

Organisatie-advisering: het zelfversterkend mechanisme doorbroken

Ir. Drs. F. Hordijk

1 Inleiding

Op grond van een vergelijking met de medische en welzijnszorg poneerde ik in het MAB van november 1989 de stelling dat organisaties van externe adviseurs 'zieker' in plaats van 'gezonder' worden. Door het inhuren van externe hulp, zo stelde ik, wordt men van die hulp afhankelijk en neemt de autonomie van organisaties af. In mijn termen zou slechts minder in plaats van meer professionele hulp het geschetste mechanisme kunnen doorbreken. Ondanks de stelligheid van de beweringen – en de nadrukkelijke vermelding 'een discussiestuk' bij de titel – zijn op het bewuste artikel geen reacties uit de advieswereld verschenen.

Op grond van literatuurstudie kom ik in dit artikel tot een onderbouwing van mijn stelling dat de organisatie-adviesbranche een 'zelfversterkend mechanisme' kent.¹ Aansluitend schets ik hoe dit mechanisme – in het belang van opdrachtgevers én van hun adviseurs – met eenvoudige middelen kan worden doorbroken.

2 Iatrogenese als centraal begrip²

Als uitgangspunt voor de gekozen redenering dienen de denkbeelden van de Mexicaanse filosoof Ivan Illich. Volgens Illich veroorzaken de medische wetenschap en de daarop berustende geprofessionaliseerde gezondheidszorg het omgekeerde van wat zij beogen: zij bedreigen de gezondheid van mensen in plaats van die te bevorderen. Illich introduceert het begrip iatrogenese, waarmee hij de ziekmakende werking van

het medische systeem kenschetst. Iatrogenese valt uiteen in drie vormen: *klinische* iatrogenese (artsen maken fouten, medicijnen hebben bijwerkingen), *sociale* iatrogenese (de invloedssfeer van medici breidt zich uit tot het niveau van de samenleving als geheel) en *structurele of culturele* iatrogenese (de samenleving laat zich in een neerwaartse spiraal van overmedicalisering meeslepen).

Via de zogeheten systeemhiërarchie van Kenneth E. Boulding wordt aannemelijk dat een organisatie in zeker opzicht kan worden vergeleken met het menselijk lichaam. Organisatie-adviseurs doen dat overigens met graagte als zij de metafoor van het menselijk lichaam hanteren: men spreekt over *zieke* en *gezonde* organisaties, die worden *doorgelicht* om tot een *diagnose* te kunnen komen enzovoort. Op grond van het werk van Illich en de hiervoor bedoelde vergelijking komen drie hypothesen tot stand: organisatie-advieswerk leidt tot respectievelijk *klinische* iatrogenese (passief of actief verzet, sabotage en verloop van personeel), *sociale* iatrogenese (advieswerk vergroot de afhankelijkheid ten opzichte van dit werk: het schept nieuwe, onnodige behoeften en zal organisaties op termijn het recht op een zelfstandig bestaan afnemen) en *structurele of culturele* iatrogenese (de mogelijkheid om op lange termijn een zinvolle, constructieve werking van moeilijkheden te laten uitgaan, wordt organisaties ontnomen door die moeilijke-

Ir. Drs. F. Hordijk studeerde Bedrijfskunde in Eindhoven (1987) en Economie in Tilburg (1990). Hij is werkzaam bij de Overheidsgroep van KPMG Klynveld in Den Haag. Hordijk schreef dit artikel op persoonlijke titel.

heden direct door externe adviseurs te laten oplossen). Als stelling volgt dat advieswerk ziekteverschijnselen bij gezonde organisaties en een verslechtering van de conditie van reeds zieke organisaties veroorzaakt, hetgeen tot gevolg heeft dat organisaties steeds meer een beroep op externe hulp zullen (moeten) doen.

3 Ten geleide

In dit artikel wordt het voorgaande onderbouwd. Daartoe wordt de constatering dat organisatieadvieswerk de afgelopen decennia steeds minder concreet, minder meetbaar en zelfs minder geloofwaardig is geworden (paragraaf 4) geconfronteerd met de schijnbaar niet te stuiten groei die de adviesbranche op dit moment doormaakt (paragraaf 5). Na de behandeling van vier theoretische adviesmodellen kan slechts één verklaring volgen: opdrachtgevende organisaties geven zelf voeding aan iatrogene verschijnselen in de adviesbranche (paragraaf 6). Vanaf paragraaf 7 wordt gewerkt aan een vragenlijst die potentiële opdrachtgevers kunnen gebruiken bij vraagstukken rond het inschakelen of juist niet inschakelen van adviseurs.

4 Steeds meer vrijblijvend en ongeloofwaardig advieswerk

In de ontwikkeling van het organisatieadvieswerk kunnen drie 'dimensies' worden onderscheiden: het vak heeft een steeds ruimer aandachtsgebied gekregen, het aantal soorten organisaties waaraan wordt geadviseerd is sterk gegroeid en de achtergrond van de betrokken adviseurs is pluriformer geworden. In het volgende komen deze ontwikkelingen aan de orde en wordt geconcludeerd dat de gevolgen ervan grosso modo negatief zijn: de effectiviteit van advieswerk kan niet of nauwelijks meer worden beoordeeld, terwijl het voorleggen van een probleem aan drie adviseurs naar alle waarschijnlijkheid drie verschillende oplossingen zal opleveren.

De inhoud: van concreet naar abstract
Gedurende het bestaan van het vakgebied orga-

nisatie-advisering heeft zich in vier fasen een ontwikkeling van de voornaamste probleem- en aandachtsgebieden voorgedaan. Duidelijk is dat men zich steeds minder op concrete, 'tastbare' zaken richt.

Fase 1: Aandacht voor de primaire processen. Fase 1 start in Nederland in 1921 met de oprichting van het Adviesbureau voor Organisatie en Metaalbewerking door Ir. E. Hijmans en Ir. V. W. van Gogh. De doelmatigheid van technische, primaire (deel)productieprocessen staat centraal.

Fase 2: Een blik op de samenhang tussen de primaire processen. Vanaf ongeveer 1950 groeit de aandacht voor ondersteunende processen. Het werkterrein van de adviseur verbreedt zich in die periode tot aspecten van onder meer de administratieve organisatie.

Fase 3: De omgeving gaat een rol spelen. Fase 3 wordt betreden op het moment dat de relatie met de omgeving van cliënt-organisaties tot het blikveld van de adviseur gaat behoren. Meer en meer gaat de aandacht uit naar strategisch management, marketing en integraal kwaliteitsbeleid. Fase 3 start rond 1965.

Fase 4: Aandacht voor organisatie-netwerken. In fase 4 bereikt het aandachtsgebied van organisatieadviseurs het hoogste abstractieniveau. Vanaf ongeveer 1975 wordt (ook) geadviseerd vanuit het denken over organisatie-netwerken, waarbij de wisselwerking tussen maatschappij en organisatie wordt geïntegreerd in het strategisch denken.

De afnemers: meer soorten organisaties

Met het groter wordende aandachtsveld van organisatieadviseurs is ook het aantal soorten organisaties waaraan wordt geadviseerd sterk gegroeid. In de begintijd vormden industriële organisaties de belangrijkste cliënten. Later werden ook dienstverlenende organisaties afnemers van adviezen (banken, handels- en transport-ondernemingen).

Tenslotte kreeg de branche ook stevig grip op de overheid en op (andere) non-profit-instellingen: op dit moment ligt daar ongeveer de helft van het werkpakket van externe adviseurs.

Figuur 1: De 'driedimensionale evolutie' van het adviesvak

De adviseurs: vanuit steeds meer disciplines

Gelijktijdig met de inhoudelijke verbreding van het advieswerk is de achtergrond van organisatieadviseurs sterk pluriform geworden. Naast ingenieurs en bedrijfseconomen werden vele andere specialisten actief in het vak. Feltmann (1984) formuleert het als volgt: 'Talloze andere disciplines voelen zich eveneens goed thuis onder de grote parapluie (van organisatieadvieswerk). Computerdeskundigen, administratieve automatiseringsspecialisten, arbeidsrechtjuristen, financiële experts, diverse gedragswetenschappelijk geschoolde 'ogen', bestuurskundigen, theologen, ex-ministers, ex-managers, ex-vakbondsleiders en andere excellente deskundigen staan als 'organisatieadviseur' of als 'management consultant' in het telefoonboek.'

De negatieve gevolgen

De gevolgen van de ontwikkelingen in het adviesvak moeten, voor wat betreft vaktechnisch-inhoudelijke aspecten, als negatief worden beoordeeld. Twee consequenties staan centraal.

1 De effectiviteit van adviseurs is minder meetbaar

Gesteld kan worden dat de 'hardheid' van organisatieadviezen recht-evenredig afneemt met het toenemende abstractieniveau van die adviezen. De resultaten van een arbeidsanalist, die met behulp van een tijd- of bewegingsstudie doelmatigheidsverbeteringen in een productie-omgeving

doorvoert, kunnen relatief eenvoudig worden gemeten. Daarentegen zal de inspanning van een adviseur, die zich begeeft op terreinen als cultuurverbetering of marketing, niet of nauwelijks kunnen worden geoperationaliseerd. Tussen het handelen van de adviseur en de resultaten voor de cliënt-organisatie spelen vele niet-beïnvloedbare factoren een rol, waardoor een causaal verband hoogstens nog kan worden verondersteld.

2 Verschillende achtergronden, verschillende benaderingswijzen

De pluri-disciplinaire samenstelling van de beroepsgroep organisatieadviseurs is van negatieve invloed op de uitstraling en de geloofwaardigheid van de branche.

'Het is bij zo'n grote verscheidenheid aan achtergronden dan ook niet verwonderlijk dat zowel de klanten als de adviseurs zich afvragen wat nu eigenlijk het aandachtsgebied en de bijdrage van de organisatieadviseurs is of behoort te zijn', aldus de eerder aangehaalde Feltmann.

Kastelein (1980) meent dat adviseurs, die gezamenlijk werken in een adviesproject, hun individuele benaderingswijze voor een belangrijk deel zullen blijven putten uit de methoden en technieken waarmee zij vanuit hun eigen achtergrond vertrouwd zijn geraakt. 'De verdeeldheid in het vak (...) draagt niet bij tot versterking van het professionele gezag van de organisatiewerkers. (...) Hier ligt mijns inziens één van de oorzaken van het afnemend gezag en van de afnemende effectiviteit van het organisatieadvieswerk.'

5 Het paradoxale gevolg: een groeiende en bloeiende adviesbranche

Meer adviseurs, meer omzet

Ondanks de bedenkelijke gevolgen van de ontwikkelingen in het adviesvak bloeit de branche als nooit tevoren. Van jaar op jaar stijgt het aantal adviseurs en de door hen gegenereerde omzet. Op basis van redelijke schattingen mag worden uitgegaan van bijna een verdrievoudiging van het aantal organisatieadviseurs in de jaren 1975 - 1990: van 900 tot 2.500 adviseurs. Bij een gemiddelde van f 200.000,- per adviseur kan de bran-

che-omzet worden geschat op f 500 miljoen in 1990.³

De inhoud wordt ondergeschikt; vier adviesmodellen

Hoe is het mogelijk dat organisatie-adviseurs, gelet op de hiervoor geschetste negatieve aspecten van de ontwikkelingen in het vak, nog altijd en zelfs op steeds grotere schaal voor veel geld worden ingeschakeld? De enige richting waarin een verklaring voor deze paradox kan worden gevonden is de volgende: *Binnen adviesprocessen is steeds minder aandacht voor de inhoud van adviezen. Niet-inhoudelijke aspecten (begeleiding, machtsuitoefening) worden navenant belangrijker.*

Figuur 2: Van inhoudelijke naar niet-inhoudelijke advisering

Uit de onderstaande indeling in vier adviesmodellen kan inzicht worden verkregen in de (ideaaltype) rollen die een adviseur kan vervullen. De drie eerstomschreven modellen worden veelvuldig in de literatuur genoemd, het vierde is een bijkomend model voor advieswerk in fase 4.

Het koop- of expertmodel

In het koop- of expertmodel (ook het inhoudelijke model genoemd) is letterlijk sprake van het kopen van een stuk kennis of een dienst van een adviseur. De opdrachtgever heeft een duidelijk beeld van het gewenste, selecteert op basis daarvan een adviseur en weet aan die adviseur duidelijk over te brengen wat verlangd wordt.

Het procesmodel

Bij advisering volgens het procesmodel ligt de nadruk op het gezamenlijk (opdrachtgever én opdrachtnemer) identificeren van het probleem en op het evenzeer gezamenlijk opstellen van een oplossingsstrategie.

'However, the consultant can help the manager to become a sufficiently good diagnostician himself, and can provide enough alternatives, to enable the manager to solve the problem. This last point highlights another assumption underlying process consultation: problems will stay solved longer and be solved more effectively if the organization solves its own problems; the consultant has a role in teaching diagnostic and problem-solving skills, but he should not work on the actual concrete problem himself.' (Schein, 1969).

Het model van dokter en patiënt

In het model van dokter en patiënt wordt een adviseur ingeschakeld om een organisatie door te lichten. Een doorlichtingsonderzoek is vaak preventief van opzet, in die zin dat de adviseur zonder feitelijke probleemstelling op onderzoek wordt uitgestuurd. 'De enige 'probleemstelling' is, hoe te voorkomen dat men in probleemsituaties terechtkomt' (Kempen, 1980).

Het politieke model

In het politieke model dient de adviseur als 'breekijzer' in conflictsituaties binnen een organisatie of tussen een organisatie en de omgeving daarvan. Van de adviseur wordt een vorm van machtsuitoefening gevraagd: hij kan door het 'brengen' van een advies een oplossing voor een ondervonden conflict creëren. Gezien het hoge abstractieniveau wordt het succes van de adviseur vrijwel volledig bepaald door de mate waarin zijn advies wordt geaccepteerd, niet door de inhoudelijke kwaliteit ervan: die is immers niet of nauwelijks te beoordelen.⁴

6 Conclusie: organisaties geven hun macht uit handen

Macht in adviesprocessen

Een adviseur wordt ingeschakeld ter invulling van een zeker onvermogen aan de kant van de cliënt-organisatie. Een organisatie die een adviseur inroept, begeeft zich in een hulpverleningsrelatie die vrijwel altijd kwetsbaarheid en afhankelijkheid van die externe deskundige tot gevolg heeft. Tenzij men heel duidelijk weet wat men wil – en de adviseur inschakelt in termen van het koop- of

expertmodel – wordt het initiatief aan zijn zijde gelegd.

Hypothesen getoetst, stelling onderbouwd

Op grond van het voorgaande kunnen de drie hypothesen uit paragraaf 2 worden getoetst. Een confrontatie met de vier beschreven adviesmodellen geeft het volgende beeld.

I Leidt advieswerk tot klinische iatrogenese?

Directe, negatieve gevolgen van advieswerk zullen optreden als tussen adviseur en betrokkenen in de organisatie geen volledige openheid bestaat. Slechts in het procesmodel is openheid geïncorporeerd en kan klinische iatrogenese worden voorkomen. In het koop- of expertmodel zijn de omstandigheden en (daarmee) de werkwijze van de adviseur bepalend voor de mate waarin de organisatie inzicht in het adviesproces kan worden gegeven; over het optreden van klinische iatrogenese kan geen algemene uitspraak worden gedaan. In het model van dokter en patiënt en in het politieke model is openheid in principe niet aan de orde.

II Leidt advieswerk tot sociale iatrogenese?

Van sociale iatrogenese is sprake indien de adviseur in staat is de gedragalternatieven van een cliënt-organisatie blijvend, dus niet uitsluitend in het kader van een individueel adviesproces, te beïnvloeden. Sociale iatrogenese komt voort uit te ruime mogelijkheden voor machtsuitoefening door de adviseur. Slechts in het koop- of expertmodel kan de organisatie de adviseur 'in de hand houden' en sociale iatrogenese voorkomen. Adviesprocessen volgens het procesmodel, volgens het politieke model en – in het bijzonder – volgens het model van dokter en patiënt hebben sociale iatrogenese tot gevolg ('Adviseur, is er iets met onze organisatie mis? Ja? Wat moet daar dan aan gebeuren?')

III Leidt advieswerk tot structurele of culturele iatrogenese?

Structurele of culturele iatrogenese is het logische gevolg van sociale iatrogenese en wordt verbeeld in het onaantastbare aureool dat langzaam maar zeker om het adviesvak gaat hangen.

Welke zichzelf serieus nemende *manager* beschikt nog niet over een aantal adviseurs? Van structurele of culturele macht is sprake zodra het maatschappelijk verkeer de consequenties van te grote macht bij adviseurs aanvaardt of zelfs niet meer onderkent. Evenals sociale iatrogenese vloeit structurele of culturele iatrogenese voort uit advisering anders dan volgens het koop- of expertmodel (zie figuur 3).

Figuur 3: Hypothesen getoetst aan adviesmodellen

Hypothesen \ Modellen	Koop- of expert	Proces	Dokter en patiënt	Politiek
Hypothese I	<i>Juist / onjuist</i>	<i>Onjuist</i>	<i>Juist</i>	<i>Juist</i>
Hypothese II	<i>Onjuist</i>	<i>Juist</i>	<i>Juist</i>	<i>Juist</i>
Hypothese III	<i>Onjuist</i>	<i>Juist</i>	<i>Juist</i>	<i>Juist</i>

Met het bovenstaande is de stelling uit paragraaf 2 van een fundament voorzien. Voordat de stelling als waarheid kan worden beschouwd moet echter één belangrijke beperking worden aangebracht: bij advisering volgens het koop- of expertmodel is geen sprake van sociale iatrogenese of van structurele of culturele iatrogenese. Het volgende resulteert:

In een adviesrelatie volgens het procesmodel, het model van dokter en patiënt of het politieke model geeft een organisatie de adviseur te veel ruimte voor machtsuitoefening. Men maakt zich onnodig kwetsbaar en geeft de fundamentele macht die men ten opzichte van externen heeft – niet goed, geen (vervolg)opdracht – uit handen: door het optreden van sociale iatrogenese en van structurele of culturele iatrogenese wordt de organisatie van externe inbreng afhankelijk. De organisatie wordt 'ziek' (of 'zieker') en zal meer en meer een beroep op externe hulp moeten doen. Door hun handelwijze geven organisaties zelf voeding aan het 'zelfversterkend mechanisme' in de adviesbranche.

7 Op weg naar een doorbreking van het mechanisme

Met de voorgaande paragrafen is duidelijk gewor-

den dat het zelfversterkend mechanisme in de adviesbranche wordt veroorzaakt door opdrachtgevers die externe deskundigen raadplegen volgens een ander model dan het koop- of expertmodel. Men maakt zich onnodig kwetsbaar door adviseurs op basis van een niet-uitgewerkte probleemstelling om interventie te vragen. Met deze kennis wordt in het onderstaande een vragenlijst ontwikkeld, op grond waarvan potentiële opdrachtgevers in staat zijn de noodzaak van een extern deskundige zinvol te overwegen.

De opzet van de vragenlijst berust in belangrijke mate op de zogeheten transactiekostenbenadering van O. E. Williamson, waarvan een aantal aspecten in paragraaf 8 wordt behandeld. De vragenlijst zelf is opgenomen in paragraaf 9. Met een korte overweging in paragraaf 10 wordt dit artikel afgesloten.

8 De transactiekostenbenadering⁵

Het paradigma van markten en hiërarchieën

Overwegingen inzake het al dan niet inschakelen van adviseurs zijn terug te voeren op het zogeheten paradigma van markten en hiërarchieën, dat de vraag omvat waarom bepaalde organisatievormen zijn ontstaan en onder welke omstandigheden die organisatievormen kunnen overleven. Er is welbeschouwd sprake van een eenvoudige kernvraag: besteden we het uit (de *buy*-beslissing) of doen we het zelf (de *make*-beslissing). Aldus moet men een keuze maken tussen 'de markt' en 'de hiërarchie'.

Aan beide alternatieven, uitbesteden en zelf doen, zijn in de meeste gevallen zowel voor- als nadelen verbonden. Aan de orde is een economisch keuzevraagstuk, dat kan worden opgelost door de pro's en contra's van de twee keuzemogelijkheden te ordenen en onder één noemer samen te brengen: geld.

Transactiekosten en interne coördinatiekosten

Een organisatie die het oplossen van een probleem uitbesteedt, moet om te beginnen kosten maken om een geschikte adviseur te vinden. Vervolgens zijn kosten verbonden aan het opstellen van een goede overeenkomst met de geselecteerde adviseur, terwijl bovendien de nodige tijd

en moeite (lees: geld) met het introduceren, begeleiden en 'controleren' van die adviseur gepaard zullen gaan. In het kader van het paradigma van markten en hiërarchieën wordt het totaal van deze kosten als *transactiekosten* aangeduid.

Wordt voor het alternatief – zelf doen – gekozen, dan moet worden 'geïnvesteerd' in uren van de interne functionaris(sen) die men capabel acht het probleem te elimineren. In dit verband wordt gesproken van *interne coördinatiekosten*.

Zijn de *verwachte* transactiekosten van het opteren voor een externe adviseur hoog in vergelijking met de *verwachte* interne coördinatiekosten van het binnenshuis zoeken naar een oplossing, dan moet de organisatie in kwestie tot de conclusie (kunnen) komen dat het probleem intern moet worden opgelost. In het omgekeerde geval dient men voor de inschakeling van externe deskundigheid te (kunnen) kiezen.

In zijn zogenoemde transactiekostenbenadering zoekt Williamson (1975, 1986) het antwoord op de vraag in welke situaties hoge respectievelijk lage transactiekosten kunnen worden verwacht. Hoewel interne coördinatiekosten impliciet een rol blijven spelen, brengt Williamson het keuzevraagstuk *make or buy* aldus tot één variabele terug.

In de opvatting van Williamson hangen transactiekosten samen met een niet-perfecte marktwerking, die wordt veroorzaakt door een combinatie van menselijke eigenschappen en kenmerken van transacties.

Eigenschappen van menselijke actoren

De linkerzijde van figuur 4 omvat de menselijke eigenschappen die volgens Williamson het ontstaan van transactiekosten bepalen: *begrensde rationaliteit* en *opportunistie*.

Voor een economisch handelende beslisser die beschikt over een onbegrensde rationaliteit zouden transactiekosten niet aan de orde zijn. Hij zou altijd oneindig ver vooruit kunnen kijken en zonder enige moeite tot eeuwigdurende afspraken met een ander economisch subject kunnen komen. Het verschil tussen zelf doen en uitbesteden bestaat in dat geval niet.

Ook opportunisme veroorzaakt transactiekosten. Een economisch subject, waarmee wordt gehandeld, moet worden gecontroleerd: het zou gemaakte afspraken op meer of minder subtiel wijze kunnen schenden.

Kenmerken van transacties

De genoemde menselijke eigenschappen leiden niet in alle situaties tot hoge transactiekosten. Drie kenmerken van de beoogde transactie zijn daartoe bepalend: de onzekerheid, de mate waarin sprake is van transactie-specifieke investeringen en de frequentie. In figuur 4 zijn de verbanden tussen eigenschappen en kenmerken aangegeven. In het kader van organisatieadvieswerk kunnen de drie kenmerken van transacties als volgt worden toegelicht:

Figuur 4: Menselijke eigenschappen en kenmerken van transacties

Onzekerheid. Williamson relateert dit kenmerk aan de te verwachten transactiekosten via de mate van detail van de tussen een organisatie en een marktpartij te maken afspraken. Indien de uitkomst van een transactie onzeker is, dient in het algemeen tot nauwkeurig gespecificeerde afspraken te worden gekomen; het maken én 'bewaken' van die afspraken brengt (transactie)kosten mee.

Bij organisatieadvieswerk is de 'uitkomst' van een transactie (in casu het feitelijke effect van een

advies) aan meer onzekerheden onderworpen naarmate het abstractieniveau van adviseren hoger wordt. Als het maken van gedetailleerde afspraken over 'afrekening' bij zekere resultaten – hetgeen direct kosten met zich mee zou brengen – achterwege wordt gelaten, laat dit veel ruimte voor mogelijk opportunistisch gedrag aan de zijde van een adviseur (waardoor 'onzichtbare' doch mogelijk veel omvangrijker kosten kunnen ontstaan).

Transactie-specifieke investeringen. In de organisatieadviesbranche komen investeringen (vrijwel) uitsluitend voor in de vorm van *informatie*. Vanuit het gezichtspunt van een organisatie wordt in een adviseur geïnvesteerd op het moment dat men een onderzoek financiert dat voor de organisatie *als zodanig* geen resultaat oplevert. De adviseur doet veel organisatie-specifieke kennis op en verwerft een voorsprong op concurrenten in het geval van een nieuwe of vervolgoopdracht. Voor de organisatie wordt het aantal (potentiële) marktpartijen kleiner; opportunistisch gedrag van de adviseur kan het gevolg zijn.

Frequentie. Dit behoeft nauwelijks toelichting: er bestaat een rechtstreeks verband tussen het aantal malen waarin een organisatie in een bepaalde tijdsperiode een adviseur inhuurt en het totaal van de transactiekosten.

9 De vragenlijst

Slechts als in termen van het koop- of expertmodel kan worden gehandeld is het voor een potentiële opdrachtgever verantwoord te besluiten tot het aangaan van een adviesrelatie. Op grond van een *zelfstandige* probleemdefiniëring blijven onzekerheden binnen aanvaardbare proporties en worden onnodige investeringen voorkomen. In adviesprocessen volgens het procesmodel, het model van dokter en patiënt of het politieke model wordt het initiatief te zeer aan de adviseur overgelaten. Opportunistisch gedrag, blijvend grote onzekerheden, grote specifieke investeringen, een groeiende afhankelijkheid van externe inbreng en (derhalve) sterk oplopende transactiekosten zijn de gevolgen.

De feitelijke oorzaak van het ontstaan van het zelf-versterkend mechanisme in de adviesbranche moet dus worden gezocht bij organisaties die te 'laconiek' tot het inschakelen van externe hulp besluiten. Met de hierna opgenomen vragenlijst kunnen potentiële opdrachtgevers de noodzaak c.q. de wenselijkheid van opdrachtverlening zorgvuldig overwegen. Als hoge transactiekosten worden verwacht, omdat niet volgens het koop- of expertmodel kan worden gewerkt, is het niet raadzaam een extern adviseur te benaderen.

De vragenlijst is opgebouwd in de vorm van een zogeheten beslissingsboom met negen vragen (zie figuur 5). De tekst volgend op de lijst vormt een toelichting op de vragen en/of op de implicaties van de mogelijke antwoorden.

Figuur 5: Wel of geen extern adviseur?

Vraag 1 Is er een probleem?

Deze vraag dwingt tot nadenken over de situatie waarin men verkeert. Omdat een 'probleem' geen objectief gegeven is, zal soms blijken dat er bij nadere beschouwing niet over een probleem kan worden gesproken: 'Door een spanning tussen ons subjectieve beeld van de situatie (en niet van een 'objectieve' werkelijkheid) en ons subjectieve beeld van de gewenste situatie komt een eerste voorlopige probleemstelling tot stand. Om tot een uitgewerkte probleemformulering met concrete vraagstellingen te geraken zal zowel ons beeld van de realiteit als ons beeld van de wens nader onderzocht dienen te worden. Komen door dit onderzoek ons beeld van de situatie en van de gewenste situatie dicht bij elkaar te liggen, dan zal ons gevoel van onbehagen verdwijnen en daarmee ons probleem' (Botter, 1984).

Komt men op de gestelde vraag tot het antwoord *ja*, dan is er sprake van een situatie waarin verandering moet worden gebracht. Is het antwoord *nee* en wordt toch de inzet van een adviseur overwogen, dan wil men kennelijk een adviesrelatie volgens het model van dokter en patiënt aangaan. In die situatie is de onzekerheid maximaal en heeft een adviseur alle ruimte voor opportunistisch gedrag.

Vraag 2 Weten we wat het probleem is?

Als men weet wat het probleem is – en dit ook heeft gedefinieerd – kan worden voorkomen dat een adviseur meer doet dan van hem wordt verlangd. Niet weten wat het probleem is betekent dat een adviseur niet met een 'tastbare' doelstelling in termen van het koopmodel kan worden geconfronteerd: een situatie met hoge verwachte transactiekosten. Overigens kan bij een complex probleem het oplossingstraject reeds bij de probleemdefiniëring in fasen worden ingedeeld; het is dan mogelijk de inzet van externe hulp ten aanzien van elk van die fasen afzonderlijk te overwegen.

Vraag 3 Kunnen we het probleem zelf oplossen?

Bij de beantwoording van deze vraag speelt zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve capaciteit binnen de organisatie een rol. Een mogelijke

oorzaak voor het antwoord *nee* – hetgeen betekent dat een extern adviseur zal moeten worden ingeschakeld – kan zijn gelegen in het feit dat binnen de organisatie geen adviseur aanwezig is die zich, in de specifieke omstandigheden, ten opzichte van alle betrokkenen objectief kan opstellen.

Om te voorkomen dat het antwoord *nee* te snel gegeven wordt, dient ook gedacht te worden aan de toekomst. Is het de moeite waard intern in iemand te investeren, zodat het huidige probleem en mogelijke toekomstige problemen van dezelfde aard (binnenkort) wel zelfstandig kunnen worden aangepakt?

Vraag 4 Gaat het probleem vaker spelen?

Bij een negatief antwoord op deze vraag is sprake van een situatie waarin men 'over de hobbel geholpen moet worden', om daarna weer zonder externe hulp verder te kunnen. Bevestiging leidt tot de gevolgtrekking dat de organisatie met een structureel gebrek aan kwantitatieve en/of kwalitatieve capaciteit te kampen heeft; het transactienummer frequentie maakt dat het dan raadzaam is intern te investeren en het probleem zonder adviseur op te lossen.

Vraag 5 Is het probleem specifiek voor onze organisatie?

Een organisatie-specifiek probleem vraagt om een organisatie-specifieke oplossing, ergo om organisatie-specifieke investeringen: hoge transactiekosten. Een niet-specifiek probleem kan in beginsel worden opgelost in een reeds elders toegepast adviesproces. Mogelijk is zelfs een 'standaard-oplossing' voorhanden (in die gevallen zal sprake zijn van een technisch/operationeel probleem).

Vraag 6 Wordt een adviseur in onze organisatie geaccepteerd?

Een eenduidig *nee* als antwoord op deze vraag is een aanwijzing dat weerstandsverschijnselen zullen optreden indien (desondanks) voor externe inzet wordt gekozen. Een antwoord *ja* hoeft niet uitsluitend positief te worden uitgelegd; men zou aan externe inbreng 'gewend' of zelfs 'verslaafd' kunnen zijn geraakt.

Vraag 7 Is het leerzaam het probleem intern op te lossen?

Transactiekosten, afhankelijkheid van externe inbreng en kwetsbaarheid van de organisatie kunnen door gerichte interne investeringen worden beperkt.

Vraag 8 Is er slechts één oplossing voor het probleem?

Het antwoord hierop geeft een beeld van het abstractieniveau van het probleem. Betreft het een technisch/operationeel probleem? Of is het een probleem van strategisch/beleidsmatige aard, waarbij de te kiezen oplossing en het effect daarvan vooral van persoons- en situatiegebonden factoren zal afhangen? In het laatste geval is de onzekerheid groot en zou een adviseur zich opportunistisch kunnen gedragen.

Vraag 9 Kunnen meerdere adviseurs een oplossing bieden?

Deze vraag is bewust afsluitend. Als alle relevante aspecten rond het probleem en de eigen organisatie zijn overwogen, dient te worden getoetst of een redelijke (prijs)vergelijking tussen meerdere adviseurs c.q. bureaus kan worden gemaakt.

10 Afsluiting

Met mijn voorgaande artikel over advieswerk in dit blad en met het bovenstaande heb ik getracht een bijdrage te leveren aan het denken over de inzet van organisatie-adviseurs, zoals dat naar mijn mening veel te weinig gebeurt – met name in grote organisaties.

Het is mijn overtuiging dat de adviesbranche op langere termijn de beste vooruitzichten heeft als een opdracht alleen wordt aangenomen in het geval men een concrete, *toetsbare* toegevoegde waarde kan hebben. Ik meen te hebben bijgedragen aan het 'levend houden' van 'lastige vragen', aan 'bezinning', aan 'bewuster werken aan kwaliteit' en aan 'het goed luisteren naar externe kritische geluiden over ons beroep', waarover twee bestuursleden van de Raad van Organisatie Adviesbureaus schreven in Het Financieele Dagblad van 8 augustus 1990. Zoals steeds sta ik open voor reacties.

Literatuur

- Botter, C. H. V. (1984), *Industrie en organisatie*, Kluwer, Deventer.
- Boulding, K. E. (1956), General systems theory: the skeleton of science, in: *Management Science*, vol. II nr. 3, 1956.
- Douma, S. W., Op weg naar een economische organisatie-theorie: de transactiekostenbenadering, in: *MAB*, 62e jrg. nr. 1/2, januari/februari 1988.
- Feltmann, C. E. (1984), *Adviseren bij organiseren*, proefschrift Katholieke Hogeschool Tilburg.
- Illich, I. (1978), *Grenzen aan de Geneeskunde*, Het Wereldvenster, Baarn/Weesp.
- Kastelein, J., Organisatiewerkers en organisatieveranderings-potentieel, in: P. A. E. van de Bunt en C. J. Lammers (red.) (1980), *Organisatieverandering en organisatieadvieswerk*, Samsom, Alphen aan den Rijn.
- Kempen, P. M. (1980), *Bedrijfsdiagnose alias management audit*, Alphen aan den Rijn.
- Schein, E. H. (1969), *Process consultation: its role in organization development*, Addison-Wesley, Massachusetts.
- Twijnstra, A. en D. Keuning (1988), *Organisatie-advieswerk*, Stenfert Kroese, Leiden.
- Williamson, O. E. (1975), *Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications*, The Free Press, New York.
- Williamson, O. E. (1986), *The economic institutions of capitalism firms, markets, relational contracting*, The Free Press, New York.

Noten

- 1 Het onderzoek werd verricht in het kader van mijn afstuderen in de Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Dr. J. A. C. de Haan van voornoemde universiteit heeft bij de voltooiing van mijn studie en bij de totstandkoming van dit artikel een grote rol gespeeld. Uiteraard is uitsluitend de auteur verantwoordelijk voor de inhoud.
- 2 Deze paragraaf vormt een korte weergave van de strekking van F. Hordijk, 'Organisatie-adviesing: een zelfversterkend mechanisme?' in *MAB*, 63e jrg. nr. 11, nov. 1989, pp. 506-511.
- 3 Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Raad van Organisatie Adviesbureaus, tot uitdrukking komend in onder andere het Jaarbericht '89/'90 van de Raad, in Twijnstra en Keuning (1988) en in het artikel 'Organisatie-adviseurs: een branche onder druk' in *FEM*, 19e jaargang nr. 16, 30 juli 1988.
- 4 Onder anderen Twijnstra en Keuning (1988) leren dat het succes van een organisatie-advies – in hun termen het 'effect' – afhangt van het produkt van de kwaliteit en de acceptatie van dat advies.
- 5 Deze paragraaf is voor een belangrijk deel gebaseerd op Douma (1988).